

BELLADONA*

Dra. Alicia Massimilla

BELLADONA

- ◆ ANGELES CUANDO ESTÁN SANOS
- ◆ DEMONIOS CUANDO ESTÁN ENFERMOS

LAS TRES SOLANÁCEAS (BELL-HYOS-STRAM)

- ◆ DANZAN
- ◆ INGENUAS
- ◆ SE CONFIESAN EN VOZ ALTA DURANTE EL SUEÑO
- ◆ CONDUCTA INFANTIL
- ◆ FALTA DE CONFIANZA
- ◆ TEMOR DE ESTAR SOLO

* Trabajo presentado en Ateneo de la E.M.H.A. en agosto de 1998.

ATEO (LO RELIGIOSO)

- ◆ TRASTORNOS POR INTRANQUILIDAD MORAL.
- ◆ RUEGA, IMPLORA, SUPLICA.
- ◆ CRUELDAD, INHUMANIDAD; LE GUSTA HACER SUFRIR A PERSONAS Y ANIMALES.
- ◆ AFECCIONES RELIGIOSAS
- ◆ REMORDIMIENTOS
- ◆ ILUSIÓN QUE ESTÁ POR SER ARRESTADO.
- ◆ DEMENCIA, LOCURA, RELIGIOSA.
- ◆ IMPULSO DE INCENDIAR, DE ROBAR, DE PRECIPITARSE DESDE LO ALTO.
- ◆ RABIA Y FUROR CON DESEO DE HERIR, ESCUPIR Y ROMPER TODO, DESEO DE MATAR.

FALTA DE SENTIDO MORAL (No tiene ans. de conciencia)

DUDA DE SU SALVACIÓN

- ◆ SENSACIÓN QUE ES CONDENADO
- ◆ SUPLICA; IMPLORA; TIENE DEVOCIÓN RELIGIOSA; DUDA DEL BIENESTAR DE SU ALMA
- ◆ CREE QUE EL DEMONIO LO LLEVARÁ; QUE ESTÁ POSEÍDO Y CONDENADO, MANÍA DE PERSECUCIÓN.
- ◆ ILUSIÓN QUE HAY ALGUIEN DETRÁS DE ÉL.
- ◆ FALTA DE SENTIDO MORAL.
- ◆ DISPOSICIÓN A CONVERTIRSE EN UN CRIMINAL SIN REMORDIMIENTO.
- ◆ CREE QUE VA A SER INJURIADO.
- ◆ PRUEBA TODO.
- ◆ ILUSIÓN QUE EL MÉDICO ES UN POLICÍA

LA CONDENA ATROPOS: LO INEVITABLE

- ◆ NO TIENE PAZ; NO TIENE REPOSO.
- ◆ TEMOR DE LA HORCA.
- ◆ VISIÓN DE PATÍBULOS, CON TEMOR.
- ◆ ILUSIONES: QUE ALGUIEN ESTÁ MOVIENDO SU CAMA ARRIBA Y ABAJO; QUE CAE A TRAVÉS DE SU CAMA; QUE LA CAMA SE HUNDE; QUE ELLA ESTÁ HUNDIÉNDOSE A TRAVÉS DE LA CAMA; QUE ALGUIEN INTENTA RETIRAR LAS ROPAS DE SU CAMA; QUE ALGUIEN ESTÁ DEBAJO DE SU CAMA; QUE ALGUIEN GOLPEA DEBAJO DE SU CAMA; QUE UN CADÁVER AMARILLO ALTO ESTÁ TRATANDO DE COMPARTIR SU CAMA, Y ÉL ES EXPULSADO PRESUROSAMENTE; QUE SU CAMA FLOTA; QUE ESTÁ NADANDO EN SU CAMA.

MUERTE

- ◆ ASCO POR LA VIDA ESPECIALMENTE DURANTE EL PASEO AL AIRE LIBRE, CON HUMOR LLOROSO TRATA DE AHOGARSE.
- ◆ DESEA MORIRSE A CAUSA DE LA ANGUSTIA QUE SIENTE.
- ◆ INTOLERABLE ANGUSTIA POR LO QUE DESEA MORIR.
- ◆ IMPLORA A LOS QUE PASAN QUE LA MATEN.
- ◆ TRATA DE ESTRANGULARSE.
- ◆ MUTILA SU CUERPO
- ◆ MAS QUE TEMER A LA MUERTE, LA DESEA, DESEO DE MORIR CON TENDENCIA AL SUICIDIO.
- ◆ ILUSIÓN QUE ESTÁ POR MORIR, QUE ESTÁ ENFERMO.
- ◆ TEMOR A LA MUERTE ESTANDO SOLO; A LA MUERTE INMINENTE.
- ◆ PRESENTIMIENTOS DE MUERTE, MIEDO E INQUIETUD CON DESEOS DE ESCAPAR
- ◆ SIMULA ESTAR ENFERMO, DESESPERA DE SU RECUPERACIÓN, RUEGA A SUS ACOMPAÑANTES QUE LO MATEN Y TIENE RABIA POR SER FORZADO A TOMAR MEDICAMENTO.
- ◆ MIEDO A LA PUTREFACCIÓN.

NOSTALGIA

- ◆ DE SUS TIEMPOS DE INGENUIDAD, INOCENCIA.
- ◆ DESEO DE IR A CASA.
- ◆ HABLA DE SU HOGAR.
- ◆ ILUSIÓN DE QUE ESTÁ LEJOS DE SU CASA.
- ◆ ILUSIÓN QUE ESTÁ DE VIAJE.
- ◆ SENSACIÓN DE VOLAR.
- ◆ HECHOS QUE HAN SIDO ANTICIPADOS CON PLACER, SE LE APARECEN CARGADOS DE ANSIEDAD, LOS PIENSA ESPANTOSOS Y TEMIBLES. (ALLEN).
- ◆ DEL ESTADO ANTERIOR, DONDE TODO ESTABA EN ARMONÍA; TODO ERA LLANO Y CÁNDIDO A SU MIRADA. EL CONFIABA EN AQUELLO QUE VEÍA, CREÍA EN LO QUE SENTÍA; ACEPTABA A LOS OTROS TAL CUAL SE MOSTRABAN; ERA CRÉDULO, INGENUO.

POBREZA

- ◆ **SE SIENTE POBRE.**
- ◆ ILUSIÓN QUE ES POBRE (NO TIENE MIEDO A LA POBREZA).
- ◆ ILUSIÓN DE ESTAR CONTANDO DINERO.
- ◆ ILUSIÓN QUE ESTÁ HACIENDO NEGOCIOS.
- ◆ ILUSIONES DE RIQUEZA. PASIÓN POR EL JUEGO PARA GANAR DINERO.
- ◆ ILUSIÓN QUE TRABAJA DURAMENTE.
- ◆ TRASTORNOS POR AMBICIÓN DEFRAUDADA.
- ◆ PENSAMIENTOS DE NEGOCIOS, AL ANOCHECER, EN LA CAMA.
- ◆ SUEÑA MÁS QUE DE COSTUMBRE, PERO PACÍFICAMENTE Y RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES HOGAREÑAS.
- ◆ EXALTACIÓN DE LA FANTASÍA EN LAS OCUPACIONES.

BENEVOLENCIA

- ◆ **SACRIFICIO:** ILUSIONES COMO SI VIAJARA MONTANDO SOBRE UN BUEY.
- ◆ DESEO DE ESFUERZO FÍSICO.
- ◆ ILUSIONES DE TOROS (animales consagrados al sacrificio para calmar la ira de poseidón).
- ◆ ILUSIONES DE MURCIÉLAGOS (único pajarito que no conoce la paz del vuelo suspendido, condenado a batir sus alas).

SACRIFICIO

- ◆ **DESEA ESTAR EN PAZ**
- ◆ ILUSIÓN QUE ESTÁ SIENDO MECIDO.
- ◆ BUSCA VOLAR (HERING).
- ◆ VE PALOMAS QUE QUIERE SEGUIR.
- ◆ ILUSIÓN DE SER UN MAGO.
- ◆ ILUSIÓN DE SER UN MALABARISTA.
- ◆ ILUSIONES QUE ÉL ESTÁ BIEN.
- ◆ ILUSIONES DE ABUNDANCIA.
- ◆ SUEÑA PACÍFICAMENTE Y RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES HOGAREÑAS.

TEMORES

- ◆ Se atemorizaba cuando las personas se le acercaban en la calle, y cuando habían pasado insistía en que los había apuñalado.
- ◆ Temor de un enorme perro negro; a las horcas; oscuridad; relámpagos; oscuridad; ruidos; fantasmas; animales; algo debajo de su cama; por los ruidos; de que lo toquen; de la gente; en una multitud; de ser envenenado.

AFECTIVIDAD

- ◆ Misanropía: aversión a los hombres. A la compañía de sus amigos íntimos. Aversión a la conversación. Deseo de esconderse por miedo. Gusto por la soledad. Separada, ignora a sus parientes. No reconoce a sus familiares.
- ◆ Indiferencia: por todo; suprema; nada le causa impresión; nada le causa placer; tiene imposibilidad para regocijarse.
- ◆ Violencia: beligerancia violenta que no se puede apaciguar. Se golpea a sí mismo, el abdomen, su cara, su cabeza contra las paredes y las cosas. Deseo de romper cosas, matar, escupir, morder, ofender, herir.
- ◆ Falta de confianza: cobarde; timidez ruborosa; supersticioso; desconfiado, con tendencia a escaparse. Crédulo; ingenuo. Sensible a las admoniciones; con la ilusión que es insultado; que es humillado.
- ◆ Sensibilidad: ofenderse fácil; intolerancia a los ruidos. Irritabilidad por el consuelo. Nada le parece bien, está disgustado con él mismo. Insatisfecho con todo. Rompe a llorar con facilidad. Inquietud debe moverse continuamente, lo lleva de aquí, para allá, de un lugar a otro.

BELLADONA

ATEO

(Lo religioso)

FALTA DE SENTIDO MORAL

(No tiene ansiedad de conciencia)

DUDA DE SU SALVACION

LA CONDENA
(lo inevitable)

MUERTE

BENEVOLENCIA

POBREZA

SACRIFICIO